

ENTWICKLUNG DER SCHREIBKOMPOTENZ DURCH ÜBUNGEN IM DEUTSCHUNTERRICHT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984809>

Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna

Fergana staatliche Universität, Lehrerin

Anmerkung.

In diesem Artikel geht es um Schreibfähigkeiten. Ziel ist es, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler mit Hilfe von Übungen zur Entwicklung der Schreibfähigkeit zu verbessern.

Schlufwörter.

schriftliche Kompetenz, die Möglichkeit, die Schreibaufgabe, ausdrücklich, pragmatisch-funktional, Grundschulzeit, Textsortenkenntnis, die Rechtschreibung, die Überarbeitungsphase.

Abschließend soll unterstrichen werden, dass zwischen den Zielsetzungen der Entwicklung der mündlichen und der schriftlichen Kompetenz kein Widerspruch besteht. Ganz im Gegenteil; die Unterrichtspraxis hat gezeigt, dass sich für das frühe Einbeziehen des fremdsprachigen Schriftbildes ein eindeutiger Mehrwert in Bezug auf den mündlichen sprachlichen Lernerfolg erkennen lässt. Die Kinder lernen über ihre Aussagen zu reflektieren und erhalten die Möglichkeit des Rückgriffs auf das schriftlich Fixierte (Entlastung der Gedächtniskapazität). Es wird dem Motivationsverlust entgegen -gewirkt. Nach Bohn ist Schreiben können «nicht nur eine Technik und mehr als die Verschriftlichung pragmatisch-funktionaler Studi.

Absichten - es ist eine Möglichkeit der Persönlichkeitsentfaltung.» Auch Rymarczyk kann nur zugestimmt werden, wenn sie sagt: «Ein Ausklammern der Schriftsprache über einen längeren Zeitraum zu Beginn der Grundschulzeit hieße Lernmöglichkeiten zu verschenken, die prinzipiell auch schwächeren Schülern offen stehen.» Fernerhin soll noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es in der prozessbezogenen Schreibmethodik nicht darum geht, «von Anfang an einwandfreie Texte zu verfassen, sondern eher darum, die Schreibkompetenz stufenweise in Übereinstimmung mit dem Ausdrucksvermögen» und den kognitiven Möglichkeiten der Lerner zu entwickeln. [16-106 S] So darf der Einbezug des fremdsprachigen Schriftbildes auch keinesfalls bedeuten, die Kinder an die

Schulbank zu fesseln und obligatorisch Schreibaufgaben bewältigen zu lassen. Ähnlich wie in anderen sprachlichen Bereichen soll auch die Einführung der Schrift den jungen Lernern Gelegenheit zur kreativen spielerischen und handlungsorientierten Beschäftigung bieten. Das Schriftliche sollte also den Primarschülern nicht länger vorenthalten bleiben. Ich plädiere jedoch dafür, zuerst dem Gesprochenen Vorrang zu lassen, genügend Anlässe zu abwechslungsreichen Wiederholungen und mündlicher Festigung des Wortschatzes zu bieten. Dann aber spätestens ab dem zweiten Lernjahr durch geeignete, kindergerechte und entwicklungsgemäße Unterrichtsmaterialien das Schriftliche in der Fremdsprache anzubahnen. Auf diese Weise ebnen wir erfolgreich den steinigen Weg zum korrekten, freien Schreiben auf den nächsten Bildungsetappen.

Stufenprüfung A2/B1
Schriftliche Kommunikation
Aufgabe

Brauchen wir Hausaufgaben?

In einer Jugendzeitschrift gibt es eine Diskussion zum Thema Hausaufgaben. Du findest hier dazu folgende Meinungen:

Tim: Ich finde Hausaufgaben sehr wichtig. Da kann ich zuhause noch einmal in Ruhe üben und sehen, ob ich alles verstanden habe.

Laura: Hausaufgaben sind sinnlos. Wenn ich in der Schule etwas nicht verstanden habe, lerne ich es auch nicht, wenn ich es zu Hause nur wiederhole.

Klara: Wenn ich von der Schule nach Hause komme, habe ich überhaupt keine Lust mehr auf Hausaufgaben und Schule. Man braucht doch auch seine Freizeit.

Peter: An unserer Schule machen wir unsere Hausaufgaben in der Schule. Es gibt dafür spezielle Übungsstunden am Nachmittag. Da kann auch ein Lehrer helfen. Das finde ich gut.

Schreibe einen **Leserbrief** an die Jugendzeitschrift.

Bearbeite in deinem Leserbrief die folgenden drei Punkte ausführlich.

- Gib die Meinungen wieder, die du in der Jugendzeitschrift zum Thema Hausaufgaben gelesen hast.
- Wie sieht es an deiner Schule mit Hausaufgaben aus? Erzähle.
- Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Begründe deine Meinung.

Kreatives Schreiben – ein Weg zur Förderung der Schreibkompetenz von Schülern mit Deutsch als Zweitsprache im Deutschunterricht 1. Was ist „kreatives Schreiben“? Wenn in einer Runde gefragt wird, an welche Schreibaufgaben des

Deutschunterrichts sich die Anwesenden erinnern, so werden meistens Aufgaben genannt, in denen dazu aufgefordert wird, bestimmte standardisierte

Textsorten anhand einer Textvorlage zu reproduzieren: „Schreibe eine Inhaltsangabe zu dieser Geschichte!“ „Schreibe eine Nacherzählung!“ „Schreibe einen Bericht / eine Schilderung zu dem Fahrradunfall, der in der Zeitung steht!“ „Analysieren Sie den vorliegenden Feuilleton-Beitrag und erörtern Sie die Argumente! Nehmen Sie anschließend Stellung und begründen Sie Ihre Meinung!“ In der Tat ist die Vermittlung von Textsortenkenntnis eine zentrale Aufgabe des Deutschunterrichts, und die korrekte Reproduktion der Textsorte dient der Leistungsüberprüfung. Wie gut die jeweilige Aufgabe ausgeführt wird und wie die Note ausfällt, hängt davon ab, ob die Standards der Textsorte eingehalten werden: Wurde das richtige Tempus gewählt? Fehlen Adjektive oder wurden zu viele eingesetzt? Steht wörtliche Rede in einer Textsorte, in der sie nicht vorkommen soll? Wurde die eigene Meinung mit Textbelegen untermauert und wurde dabei die richtige Zitierweise eingehalten? Darüber hinaus spielen weitere formale Aspekte wie die Orthografie, die Grammatik, stilistische Anforderungen und ein angemessener Wortschatz eine Rolle für die Textbewertung. Außerhalb der Schule hat sich in Schreibzirkeln und in Reformschulen eine andere Ausübung des Schreibens entwickelt, die privat und individualistisch ist. Unter dem Sammelbegriff „kreatives Schreiben“ werden hierbei Intention und Anlass des Schreibens so gesetzt, dass die Schreibenden einen persönlichen Zugang dazu finden oder aber eine spielerische, experimentierfreudige Schreiblust entwickeln können. In diesem Kontext lauten die Schreibaufgaben. In den Schreibzirkeln, dem Deutschunterricht, Workshops und AGs entwickelte Aufgaben sowie Erfahrungsberichte haben in viele Publikationen Eingang gefunden. Interessierte Lehrer können sich anhand dieser Bücher gut orientieren und kreatives Schreiben in ihren Deutschunterricht integrieren. 2 zum Beispiel: (1) „Replay: Such dir irgendeinen Vorgang, irgendein Ereignis aus deinem Leben aus, mit dem du damals gar nicht zufrieden warst oder das dir aus heutiger Sicht nicht gefällt. Schreibe diesen Vorgang auf und verändere ihn so, wie du ihn damals gern erlebt hättest. Und natürlich kannst du auch deine eigenen Reaktionsweisen verändern, die Art, wie du damals gedacht, empfunden und gehandelt hast.“ [20-108 S] Jeder schreibt 10 Minuten lang schnell, ohne Rücksicht auf Rechtschreibung und Grammatik und ohne den Stift abzusetzen alles auf, was ihm einfällt. Ein Reizwort kann als Schreibanlass vorgegeben werden. Gerät der Schreibfluss ins Stocken, das nächste Wort mit einem vorher festgelegten Buchstaben (etwa L) beginnen.“³ (3) „Trauriger Tiger toastet Tomaten: Alliterationen. Jeder Schüler bekommt drei Buchstaben, mit denen er experimentieren darf. Alles ist erlaubt. Etwas zehn Minuten schreiben.“⁴ (4) In einer Gruppe von sechs Schülern: „Jeder sucht ein Foto

aus, das ihn besonders berührt, z. B. erschüttert oder neugierig macht, befestigt es – je nach Größe – an oder auf einem leeren Blatt und schreibt eine eigene Bildunterschrift in Aussage- oder Frageform dazu. Die Bilder werden in der Runde herumgereicht und jedes Gruppenmitglied wird gebeten etwas aufzuschreiben, was ihm dazu einfällt – auch Vorschläge oder Wünsche im Hinblick auf die folgende Textgestaltung. Jeder schreibt zu seinem Bild einen passenden Text (keine Bildbeschreibung).“⁵ Die Unterschiede zu den eingangs genannten Schreibaufgaben lassen sich leicht ausmachen: - es gibt keine Textvorlagen; der Schreibende schöpft aus sich selber; - persönliche Erfahrungen und subjektives Empfinden sowie Emotionalität sind ausdrücklich erwünscht; Imaginationskraft und Phantasie werden angeregt (siehe Beispiel 1 und 4); - es darf assoziativ und planlos „drauflos“ geschrieben werden; normative Regeln der Orthografie, Grammatik, Syntax, Textsortenstandards usw. werden vorübergehend ausgesetzt. Eine Anleitung zum kreativen Schreiben für Schüler, Lehrer und Autoren. Sprache dient der Spielerei; es darf experimentiert werden es wird gemeinsam, in Gruppen geschrieben (Beispiel 4). Ganz wichtig ist in diesem Kontext der Umgang mit dem geschriebenen Text. Nicht jeder Text wird zur Bewertung vorgelegt, die Bewertungskriterien fallen ganz unterschiedlich aus, und vor allem: Ein Text wird, bevor er in einer endgültigen Fassung abgegeben wird, mehrfach besprochen, beurteilt, verändert, verbessert und erweitert. Der Prozess des Schreibens und die Reflexion und Urteilsfähigkeit der Schreiber und der Textrezipienten gewinnen an Beachtung und Bedeutung. Das Ziel einer solchen Schreibdidaktik ist daher nicht so sehr, Texte als Grundlagen der Leistungsbewertung zu erhalten. Die Schüler sollen im Schreiben nicht eine lästige Aufgabe sehen, die sie abarbeiten müssen, sondern das Schreiben in seinen vielfältigen – kommunikativen und ästhetischen Funktionen – für sich nutzbar machen. Die Motivation zum Schreiben soll im eigenen Mitteilungsbedürfnis liegen. Befürworter des kreativen Schreibens in der Schule formulieren damit eine Kritik an „schulischer Zwangsschreiberei“¹ und an der „Einengung der Schreibbedürfnisse und Schreibfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen“. Effekte des kreativen Schreibens im Kontext von Deutsch als Zweitsprache Schreiben ist ein komplexer Prozess. Während des Schreibens muss beachtet werden, „dass beim Schreiben eines Textes sowohl orthografischen, grammatischen, semantischen, stilistischen, kommunikationspragmatischen und textmusterbezogenen Aspekten Rechnung getragen werden muss.“¹ Die sprachlichen Aspekte sind für Schüler, die in einer Zweitsprache schreiben, eine zusätzliche Schwierigkeit beim Lösen von Schreibaufgaben. Ott weist darauf hin, dass „... bereits im Vorfeld auftretende Verständnisschwierigkeiten die eigentliche

Schreibleistung massiv beeinträchtigen können.“ Außerdem liegen dem unter den Bedingungen von Zweitsprachigkeit entstehenden Text „inhaltliche und sprachliche Anpassungen an die verfügbaren einzelsprachlichen Mittel und Interferenzen von Schreibvollzug und Textualität“ [21-118 S] zugrunde. Das heißt: Ein mehrsprachiger Schüler aktiviert unter dem Druck, die Schreibaufgabe lösen zu müssen, alle sprachlichen Mittel, über die er verfügt. Dabei kann es zu Normabweichungen kommen, die durch den Einfluss der Erstsprache entstehen, und zwar auf allen Ebenen: auf der lexikalischen, der syntaktischen, orthografischen oder grammatischen Ebene. Und es kann zu textuellen Interferenzen kommen, wenn Schüler kulturell erlernte textsortentypische Konventionen einhalten, die von den im Unterricht gelehrt abweichen. Das Bewältigen von Formulierungsproblemen ist bei einem eingeschränkten Wortschatz und einer unsicheren Grammatik ein großes Problem, dem die Schreiber durch Vermeidung. Die schulische Traditionslinie sieht seit Johann Heinrich Pestalozzi eine Konzeption des Unterrichts „vom Kinde aus“ vor; in der deutschen Reformpädagogik wurde der „freie Aufsatz“ geschrieben; in der Pädagogik von Célestin Freinet steht der „freie Text“ im Mittelpunkt. 4 Strategien, Vereinfachungen und Umschreibungen zu entgehen versuchen. Sie brauchen dafür mehr Zeit als Schreiber, die in einer sicher beherrschten Sprache schreiben, und haben Mühe, ein einmal gesetztes Schreibziel zwischen den verschiedenen Problemebenen nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Anleitungen aus dem kreativen Schreiben kann es gelingen, die Problemebenen zu entzerren (orthografische, grammatische, semantische, stilistische, kommunikationspragmatische und textmusterbezogene Ebenen, siehe oben) und in mehreren Schreibdurchgängen einzeln zu bearbeiten. Schüler müssen unter diesen Schreibarrangements nicht Form und Inhalt gleichzeitig kontrollieren, was kognitiv überfordern kann. Diese Entlastung kann erreicht werden, indem ein Dreischritt eingehalten wird: - Wenn die Schreibaufgabe gestellt ist, dürfen die Schüler in der ersten Textfassung zunächst alle normativen Anforderungen vernachlässigen und spontan schreiben, wie es ihre Schreibkompetenz und ihre aktuelle Zweitsprachenkompetenz gerade zulässt - der so entstandene „Rohtext“ wird begutachtet und gewürdigt - und geht im dritten Schritt in mehrfache Überarbeitungsphasen, in denen die verschiedenen Ebenen einzeln überprüft und umgeschrieben werden.

Was ist das Schreiben? - ist sprachliches Handeln mit einem grafischen System, das von der Lautsprache abgeleitet ist. Dieses System muss in einem

eigenen grundlegenden Prozess erworben werden, bei dem Buchstaben erlernt und zu Wörtern, Sätzen und Texten verbunden werden.

LITERATUR:

1. GER-Gemeinsame europäische Referenznahmen. München 2008. S.22
2. Marion Kerner, Gisela Wahl: Menschen. München 2013. S. 92-106
3. Strecker, Bruno: Ein Beispiel für neuere Grammatikschreibung. IN: Mitteilungen des deutschen Germanistenverbandes. 2001/1 S. 108-117.
4. Ulshöfer, Robert: Funktionaler Grammatikunterricht. IN: Der Deutschunterricht 1977/ 1 S. 5-20
5. Astonova Gozalkhon, Yozish konimkasini shakllantirish usullari, Science And Education, 2020, Том 1,Номер 2, Страницы 400-404.
6. Гўзалхон Рахмоналиевна Астонова, Бошланғич синфларда олмон тилининг ўқитишнинг самарали усуллари, Scientific Journal, 2021/4, Том 1, Номер 6, Страницы 1304-1309.
7. Гўзалхон Рахмоналиевна Астонова, Германия бошланғич ва ўрта таълимининг ўзига хос жиҳатлари, Евразийский журнал академических исследований, Евразийский журнал академических исследований, 2021/12,Том 1, Номер 9, Страницы 95-98.
8. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna, IMPORTANCE OF WRITING SKILLS IN EARLY FOREIGN LANGUAGE LESSONS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL, 2021/5/19, Том 2, Номер 5, Страницы 607-610.
9. Astonova Guzalkhon Raxmonalievna, To Provide Information about the Formation Patterns, Terminological Research, and the Processes that Occurred in the Uzbek Terminology, American Journal of Social and Humanitarian Research, 2022/11/21, Том 3, Номер 11, Страницы 175-181.
10. Jurayeva, S., & Azimova, S. (2022). FRANSUZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLARNING IFODALANISHI XUSUSIDA. Академические исследования в современной науке, 1(19), 45-49.
11. Xusanboyeva, J. S. (2021). On the Expression of Words from French Language to Uzbek Language. American journal of social and humanitarian research, 2(9), 119-121.
12. Azimovich, R. Z., & Husanboyevna, J. S. (2023). FRENCH WRITER PROSPER MERIM HISTORICAL NOVEL THEME. O'ZBEKISTONDA

FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(17), 81-84.

13. JS Khusanboyevna, MM Saidjonovna, (2023/4/18). MÉTHODOLOGIE D'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES AUX CLASSES PRIMAIRES. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. 2(13), 16-20.

14. ШГАкбарова, А Шералиев (2023). СТЕРЕОТИПНОЕ В ПОЗНАНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. RUSSIAN" ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 9(1).

15. G'aniyevna, S. A. (2023). ISSUES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND RECEPTION. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(28), 191-195.

16. G'aniyevna, S. A. (2023). ISSUES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND RECEPTION. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(28), 191-195.

17. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. LEXICAL-SEMANTIC EXPRESSION OF EARLY YOUTH/JEUNESSE IN FRENCH. International scientific and practical in "MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS II". 2022/4/5. – P.166-168.

18. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the “age” concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. –P. 178-182.

19. I.T. Dehqonov (2022). Nutqiy etiket birliklari (fransuz va o‘zbek tillari misolida). Ijodkor o‘qituvchi. 2(23), 222-226.

20. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Uzbek and french speech etiquette units. Journalnx-a multidisciplinary peer reviewed journal. 12(12), 61-64.

21. I.T. Dehqonov (2023). Fransuz etiket qoidalari. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 154-158.